

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Кадирова Ш.А.Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, кандидат технических наук**Матякубова П.М.**Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, доктор технических наук**Бобоев Ф.Ф.**Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, кандидат технических наук**Махмуджонов М.М.**Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, Докторант**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В
УПРАВЛЕНИИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466147>**АННОТАЦИЯ**

В работе рассматривается практическое применение искусственной нейронной сети для решения сложных, неформализуемых задач, таких как распознавание образов, обработка изображений, обработка информации и т.д., а также для управления сложными нелинейными динамическими объектами. В основу искусственных нейронных сетей положены особенности живых нейронных сетей, позволяющие решать различных задач и способны указывать доверительный уровень каждого решения конкретными и логичными. В нейросетях все математические операции осуществляются программой по обучающей выработке, называемой циклом обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственный нейрон, нейронная сеть, биологический нейрон, весовой коэффициент, функции возбуждения, экспертная система, модуль веса, характеристическая функция, обучающая выборка, цикл обучения.

Kadirova Sh.A.Tashkent State Technical University named after
I.A. Karimov, candidate of technical sciences**Matyakubova P.M.**Tashkent State Technical University named after
I.A. Karimov, Doctor of Technical Sciences**Boboev G.G.**Tashkent State Technical University named after
I.A. Karimov, candidate of technical sciences**Makhmudzhonov M.M.**

Tashkent State Technical University named after
I.A. Karimov, PhD student

PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT

ABSTRACT

The paper considers the practical application of an artificial neural network for solving complex, non-formalized tasks, such as pattern recognition, image processing, information processing, etc., as well as for controlling complex nonlinear dynamic objects. Artificial neural networks are based on the features of living neural networks that allow solving various tasks and are able to indicate the confidence level of each solution with specific and logical ones. In neural networks, all mathematical operations are carried out by a training program called a learning cycle.

Key words: artificial intelligence, artificial neuron, neural network, biological neuron, weighting factor, excitation functions, expert system, weight module, characteristic function, training sample, training cycle.

Kadirova Sh. A.

I.A. Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti,
texnika fanlari nomzodi

Matyakubova P. M.

I.A. Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti,
texnika fanlari doktori

Boboev G. V.

I.A. Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti
texnika fanlari nomzodi

Maxmujonov M. M.

I.A. Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti,
Doktorant

BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH

ANNOTASIYA

Ishda naqshni aniqlash, topshiriqni qayta ishlash, axborotni qayta ishlash va boshqalar kabi murakkab, norasmiy muammolarni hal qilish uchun quyosh neyron tarmog'ining amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi., shuningdekman murakkab chiziqli bo'lmagan dinamik ob'ektlarni boshqarish uchun. Yakshanba neyron tarmoqlari turi XIX muammolarni hal qilishga imkon beradigan va har bir echimning ishonch darajasini aniq va mantiqiy ko'rinish uchun qodir bo'lgan jonli neyron tarmoqlarining xususiyatlariga asoslandi . Neyron tarmoklarda barchaning matematikaliq operasialari oquv tsikli deb nomlang'an oquv dasturi'ni tomanidan amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, yakshanba neyron, neyron tarmok, biolog neyron, van koeffisienti, ilova funktsiyalari, ekspert tizimi, vazn moduli , xarakterli funktsiya, o'quvning namunasi, o'quvning tsikli.

В последнее время во всем мире наблюдается резко возросший объем научных исследований в области теории искусственных нейронных сетей, нейрокомпьютеров и нейроинформатики. Это связано, прежде всего, с теми возможностями, которые искусственные нейронные сети предоставляют для решения сложных, зачастую неформализуемых, прикладных задач.

Искусственные нейронные сети и специализированные вычислительные устройства, созданные на их основе - нейрокомпьютеры - строятся и функционируют по тем же принципам, что и биологические нейронные сети. Подобно своим биологическим аналогам, искусственные нейронные сети представляют собой однородную структуру, состоящую из

большого количества параллельно работающих простейших вычислительных элементов - нейронов.

За счет применения принципиально нового способа обработки информации достигается гораздо более высокая скорость работы нейросетевых алгоритмов по сравнению с другими алгоритмами. Каждый из составных элементов нейронной сети - нейронов - осуществляет нелинейное преобразование, поэтому нейронная сеть в целом представляет собой нелинейную систему, что особенно важно при использовании нейронных сетей для решения сложных прикладных задач с нелинейными характеристиками.

Искусственные нейронные сети находят широкое применение во многих областях человеческой деятельности. Они активно применяются для решения сложных, часто неформализуемых, прикладных задач, таких как распознавание образов, обработка изображений, обработка сигналов, обработка информации и т.д., а также широко используются для решения различных задач, связанных с управлением динамическими системами.

Являясь по своей природе нелинейными адаптивными системами, нейронные сети успешно применяются для управления сложными существенно нелинейными или неформализованными динамическими объектами, там, где неэффективны традиционные алгоритмы управления. Степень использования нейронных сетей в задачах управления за последние несколько лет достигла такого размаха, что уже можно говорить о появлении новой области теории управления - нейроуправлении. Основной задачей науки под названием «нейроуправление», является анализ возможностей и способы использования искусственных нейронных сетей для управления сложными динамическими объектами. Интерес к нейроинтеллекту возник еще на ранних стадиях развития вычислительной техники. В его основе лежит нейронная организация искусственных систем, которая имеет биологические предпосылки. Способность биологических систем к обучению, самоорганизации и адаптации имеет большое преимущество по сравнению с современными вычислительными системами. Достоинство компьютерных систем – большая скорость распространения информации и возможность учета большого объема знаний, накопленных человечеством в этой области.

Разработка искусственных разумных систем, соединяющих преимущества биологических существ и современной вычислительной техники, создает потенциальные предпосылки

для перехода к качественно новому этапу эволюции в вычислительной технике. Нейронная сеть – вычислительная или логическая схема, построенная из однородных процессорных элементов, являющихся упрощенными функциональными моделями нейронов.

В основу искусственных нейронных сетей положены черты живых нейронных сетей, позволяющие им решать с нерегулярными задачами:

- простой обрабатывающий элемент – нейрон;
- в обработке информации участвуют очень большое число нейронов;
- один нейрон связан с большим числом нейронов (глобальные связи);
- между нейронами веса связей изменяются;
- параллельность обработки информации.

Биологический нейрон. Прототипом для создания нейрона – послужил биологический нейрон головного мозга. Биологический нейрон — это тело, совокупность отростков – дендритов, по которым в нейрон поступают входные сигналы, и отросток – аксон, передающий сигнал нейрона другим клеткам. Точка соединения дендрита и аксона называется синапсом. Функционирование нейрона можно представить следующим образом:

- нейрон получает от дендритов набор (вектор) входных сигналов;
- в нейроне оценивается суммарное значение входных сигналов. Причем нейрон не только суммирует значения входных сигналов, но и вычисляет скалярное значение (произведение) вектора входных сигналов и вектора весовых коэффициентов;

- нейрон формирует выходной сигнал, интенсивность которого зависит от значения вычисленного скалярного произведения. Если оно не превышает заданного порога, то выходной сигнал не формируется – нейрон «не срабатывает»;

- выходной сигнал поступает на аксон и передается дендритам других нейронов.

Поведение искусственной нейронной сети зависит как от значения весовых параметров, так и от функции возбуждения нейронов. Известны три основных вида функции возбуждения: пороговая, линейная и сигмоидальная. Для пороговых элементов выход устанавливается на одном из двух уровней в зависимости от того, больше или меньше суммарный сигнал на входе нейрона некоторого порогового значения. Для линейных элементов выходная активность пропорциональна суммарному взвешенному входу нейрона.

Искусственный нейрон. Для сигмоидальных элементов в зависимости от входного сигнала, выход изменяется непрерывно, но не линейно по мере изменения входа.

Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа простых элементов – нейронов, топология соединений которых зависит от типа сети. Для решения какой-либо конкретной задачи должны выбрать, каким образом следует соединять нейроны друг с другом, и соответствующим образом подобрать значения весовых параметров на этих связях. От установленных соединений один элемент может влиять на другой.

Искусственная нейронная сеть реагирует в большинстве случаев подходящим образом на внешнюю среду. Так как эти сети способны указывать доверительный уровень каждого решения, то есть «знает, что она не знает» и передает данный случай для разрешения экспертной системе. Решения, принимаемые на этом более высоком уровне, могут быть конкретными и логичными, но они нуждаются в сборе дополнительных фактов для получения окончательного заключения. Комбинация двух систем была бы более мощной, чем каждая из систем в отдельности.

Основой работы самообучающихся нейропрограмм является нейронная сеть, представляющая собой совокупность нейронов – простых элементов, связанных между собой определенным образом. Нейроны и межнейронные связи задаются программно или на обычном компьютере или могут иметь особую микросхему (нейрочип). Структура взаимосвязей между нейронами в нейрокомпьютере или нейропрограмме аналогично как в биологических объектах. Искусственный нейрон имеет коммуникации с другими нейронами через синапсы, передающие сигналы от других нейронов к данному. Кроме того, нейрон может быть связан сам с собой. Несколько нейронов, связанных между собой образуют нейронную сеть. Как биологический аналог, нейросеть должна иметь каналы связи с внешним миром. При этом одни каналы обеспечивают поступление информации из нейросети во внешний мир. Часть нейронов может не сообщаться с внешним миром, а взаимодействовать с входными, выходными и такими же нейронами («скрытые нейроны»).

В зависимости от увеличения числа нейронов в сети существует огромное количество способов соединения нейронов. Наиболее употребительной является слоистая архитектура, в которой нейроны располагаются «слоями». Аксоны каждого нейрона одного слоя направлены к нейронам следующего слоя. Таким образом нейроны первого слоя являются входными, последнего слоя – выходными. На рис.1. показана схема трехслойной сети.

Рис. 1. Трехслойная сеть с 6 нейронами.

Другой вид архитектуры – полно связная, когда каждый нейрон соединен с каждым, в том числе сам с собой. Схема простейшей нейросети из 3 нейронов показана на рис.2.

Рис.2.Схема простейшей нейронной сети из 3 нейронов.

Сеть имеет 13 синапсов, 4 из которых служат для связи с внешним миром, а остальные соединяют нейроны между собой.

Для удобства изображения из каждого нейрона выходит не один, а несколько аксонов, направленные на другие нейроны, что аналогично присоединенным к одному аксону через синапсы нескольким дендритам.

Слоистые сети являются частными случаями полно связных.

Для построения экспертных систем желательно выбирается полно связные нейросети, исходя из того, что, во-первых, при одинаковом числе нейронов полно связные сети имеют большее количество межнейронных связей, что увеличивает информационную емкость сети. Во-вторых, полно связная сеть (архитектура) является универсальной, так как не требует экспериментов с изменениями схемы соединений для каждой задачи. В - третьих, функционирования и простоте программной реализации без ущерба качеству обучаемости.

На рис.3. представлен нейрон с группой синапсов, соединяющих нейрон либо с другими нейронами, либо с внешним миром.

Рис.3. Схема нейрона.

Нейрон состоит из двух функциональных блоков: входного сумматора (Σ) и собственно нейрона, или преобразователя (Пр). Функционирование нейрона происходит следующим образом: Через входные синапсы (на рисунке их 3) на нейрон направляются сигналы от других нейронов и/или из внешнего мира. Каждый синапс имеет параметр, называемый весом синапса, и представляющий какое-либо число. Сигнал, проходящий через синапс, умножается на вес этого синапса. В зависимости от веса, сигнал может быть усилен (модуль веса 1) или ослаблен (модуль веса 1) по амплитуде. Сигналы от всех синапсов, ведущих к данному нейрону, принимает сумматор. Сумматор производит суммирование всех сигналов и подает на собственный нейрон (преобразователь) одно число – полученную сумму. Величина этого числа зависит от величин исходных сигналов, а также от весов синапсов. Нейрон, получивший это число, преобразует его согласно своей функции, в результате которой получается другое число, и отправляет его по “аксону” всем остальным нейронам через синапсы.

Последующие нейроны производят с полученными сигналами такие же операции лишь с тем различием, что во-первых, веса их синапсов могут быть уже другими, во-вторых, другие нейроны могут иметь другой вид функции преобразования. В этих нейронных сетях все нейроны имеют одну и ту же функцию. Эта функция называется характеристической и имеет следующий вид:

$$f(x) = \frac{x}{c+|x|},$$

где X – сигнал, поступающий с сумматора; C – константа, называемая характеристикой нейрона. Экспериментальным путем полученный оптимальный диапазон характеристики для решения подавляющего большинства задач составляет от 0,1 до 0,8. График характеристической функции представлен на рисунке 4. График функции гладкая, непрерывная на всем диапазоне переменных X , диапазон значений всегда ограничен.

Рис.4. График характеристической функции.

В случае эмуляции нейросети на обычном компьютере все математические операции осуществляет программа. Нейронная сеть при этом представляет массив синаптических весов. Этот массив может находиться либо на диске компьютера в виде файла определенного формата, либо в оперативной памяти компьютера (когда нейросеть функционирует).

При создании новой нейросети в памяти компьютера отводится место под массив синаптических весов, называемой картой. Этот массив заполняется совершенно случайными числами из определенного диапазона. Поэтому каждая созданная сеть является уникальной. Уникальность в том, что сети с одинаковыми параметрами, обучающиеся на одинаковых задачах, ведут себя одинаково. Это касается времени обучения, качества обучения, уверенности в ответах при тестировании.

Нейронная сеть, получающая на входе некоторый сигнал, способна после прохода его по нейронам выдавать на выходе определенный ответ, зависящий от весовых коэффициентов всех нейронов и от самого сигнала. Очевидно, что при осуществлении таких процедур на только что инициализированной сети получим на выходе сигналы, лишенные всякого смысла (весовые коэффициенты случайны). Чтобы добиться выдачи сетью требуемого результата, необходимо обучить ее.

Для обучения нейронной сети необходимо обучающая выборка (задачник) состоящая из примеров. Каждый пример представляет собой одного и того типа с индивидуальным выбором условий (входных параметров) и заранее известным ответом. Например, в одном примере в качестве входных параметров могут использоваться данные обследования одного больного, тогда ответом может быть диагноз. Несколько примеров с разными ответами образуют задачник, который располагается в базе данных, каждая запись которой является примером.

Общая схема обучения нейросети состоит:

1. Из обучающей выборки берется текущий пример (пример) и его выходные параметры, которые подаются на входные синапсы обучаемой нейросети;

2. Нейросеть производит заданное количество тактов функционирования. Вектор входных сигналов распространяется по связям между нейронами (прямое функционирование);

3. Измеряются сигналы, выданные нейронами, которые считаются выходными;

4. Производится интерпретация выданных сигналов и вычисляется оценка, характеризующая различие между выданным сетью ответом и требуемым ответом. Оценка вычисляется с помощью соответствующей функции оценки. Чем меньше оценка, тем лучше распознан пример, тем ближе выданный сетью ответ к требуемому. Оценка, равная нулю, означает, что требуемое соответствие вычисленного и известного ответов достигнуто;

5. Если оценка примера равна нулю, ничего не предпринимается. В противном случае на основании оценки вычисляются поправочные коэффициенты для каждого синаптического веса матрицы связей, после чего производится подстройка синаптических весов (обратное функционирование). В коррекции весов синапсов и заключается обучение;

6. Осуществляется переход к следующему примеру задачника и вышеперечисленные операции повторяются. Проход по всем примерам обучающей выборки с первого по последний считается одним циклом обучения. При прохождении цикла каждый пример имеет свою оценку. Вычисляется, кроме того, суммарная оценка множества всех примеров обучающей выборки. Если после прохождения нескольких циклов она равна нулю, обучение считается законченным, в противном случае циклы повторяются.

Таким образом, следует отметить, что количество циклов обучения для полного обучения зависят от величины обучающей выборки, количество входных параметров, вида задачи, типа и параметров нейросети и даже от весов синапсов при инициализации сети.

Список использованной литературы:

1. Гельман М. М. Системные аналого-цифровые преобразователи и процессы сигналов. – М: Мир, 1999
2. Р.Г. Джексон. Новейшие датчики. 2-е издание, доп.-М.: Техноосфера, 2008
3. С. Рассел, П. Норвич. Искусственный интеллект: современный поход. – 2 – ос изд. –М.: Вильямс. 2007
4. Круглов В. В. , Борисов В.В. Искусственный нейронные сети. Теория и практика. 1-еизд,

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000